

ETNOSENTRİZM VE DİNDARLIĞIN MARKA SADAKATİNE ETKİSİ. İĞDIR İLİ ÖRNEĞİ.*

Turhan MOÇ ¹, Seccad SOYUK ²

¹ İğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0000-0001-9639-2974

² İğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0000-0002-4907-4196

ÖZET

Etnik tüketim anlamına gelen etnosantrik duygular ve dini duygular bireylerin davranışları üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bu duyguların tüketicilerin satın alma kararlarında önemli bir belirleyici olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın temel amacı; İğdir ilindeki tüketicilerin etnik tüketim algısı anlamına gelen etnosentrizm ve dindarlık duygularının marka sadakati üzerinde etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda İğdir ilinde 385 tüketiciden online anket tekniği yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Anket verileri IBM SPSS ve YEM AMOS programları ile analizleri yapılmıştır. Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerini belirleyebilmek için frekans analizlerinden, demografik değişkenler ile gözlemlenemez değişkenler arasındaki farklılığı tespit edebilmek için varyans analizlerinden ve etnosentrizm ve din algısının marka sadakati üzerindeki etkisini belirleyebilmek için yol analizlerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda etnosentrizm ile tüketicilerin eğitim ve kan grupları arasında ve din algısı ile kan grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etnosentrizm ve din algısı duygularının marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: : Etnosentrizm, Dindarlık, Marka Sadakati

Abstract

Ethnocentric feelings and religious feelings, which mean ethnic consumption, have a significant impact on the behavior of individuals. These emotions are thought to be an important determinant in consumers' purchasing decisions. From this point of view, the main purpose of this study is; The aim of this study is to investigate whether ethnocentrism and religiosity, which means the ethnic consumption perception of consumers in İğdir, have an effect on brand loyalty. For this purpose, data were collected from 385 consumers in the province of İğdir by online survey technique. Survey data were analyzed with IBM SPSS and YEM AMOS programs. Frequency analyzes were used to determine the demographic characteristics of the consumers participating in the research, variance analyzes to determine the difference between demographic variables and unobservable variables, and path analyzes to determine the effect of ethnocentrism and religion perception on brand loyalty. As a result of the analysis, it has been determined that there is a significant difference between ethnocentrism and consumers' education and blood types, and between religion perception and blood types. In addition, it has been determined that the feelings of ethnocentrism and religion perception have a significant effect on brand loyalty.

* Bu çalışma için "İğdir Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Başkanlığı"nın 31.01.2022 tarihli ve E-37077861-200-58640 1879 sayılı kararı ile etik kurulunun onayı alınmıştır.

Key Words: Ethnocentrism, Religiosity, Brand Loyalty

1. GİRİŞ

Günümüz dünyasında üretim olanaklarının artması, küreselleşmenin etkisi, toplumsal değerlerin değişmesi, markalaşma, kişi başına düşen milli gelir düzeylerinin artması, pazarlama stratejilerinin değişmesi tüketicilerin istek ve alışkanlıklarının değişmesine yol açmış durumdadır. Öyle ki bundan yirmi yıl öncesine kadar tüketiciler aldıkları ürünleri sadece dayanıklı olup olmadıkları ile değerlendirirken günümüzde bu değerlendirme sürecine global gelişmişliğin de etkisiyle milli duyguları, kültürel olguları, bir marka grubuna olan sadakati ve geleneksel inanç sistemi esaslarını da dahil etmektedirler. Tüketiciler artık ürünün sadece işlevsel niteliklerine bakmamakta; o markanın kendisine ne gibi katma değerler kattığını da göz önünde bulundurmaktadır. Tüketiciler geçmişte bir ürünü sadece fiyat ve uygunluk bazında değerlendirirken toplumsal ve ekonomik evrimler sayesinde artık değerlendirme ölçütleri arasında sunum şekli, memnun olma, haz duyma, güven ve dini emirler çizgisinde yasaklanmamış (helal) gibi kavramları dahil etmişlerdir. Tüm bu nedenlerden tüketiciye sunulan ürünlerin teknoloji sayesinde kalitelerinin artmasıyla markaların sadece kaliteli ürün üretmesi yeterli olmamaktadır. Güven beslenen, haz duyulan ve müşterisinin yaşam şekline saygılı bir marka olmak aynı zamanda sadık müşterileri de beraberinde getireceğinden günümüzde işletmeler bazında oldukça önemlidir. Rekabet koşullarının giderek zorlaştığı günümüz pazarlama dünyasında kalıcı rekabet avantajı sağlamak için akademisyenler ve araştırmacılara göre tüketici sadakati üreticiler açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu perspektifte yapılan çalışmada; bireylerin yaşam şekillerinden tüketim alışkanlıklarına kadar birçok alanı etkileyen din eğilimi ile yerli malı ürün kullanımını savunan tüketici etnosentrizmi doktrini gibi faktörlerin marka sadakati üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesine çalışılmıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Etnosentrizm (E)

Etnosentrizm etimolojik olarak Yunan ve Latin kökenli olup “merkez” anlamı taşımaktadır. Etnosentrizm kavramı ilk defa araştırmacı William Graham Summer tarafından 20. yüzyıl başlarında kullanılan bir kavramdır (Eroğlu ve Sarı, 2011). Kişinin kendi bulunduğu çevrenin evrenin merkezi olduğu, diğerlerinden üstün olduğunu ve kendi çevresinin ön planda tutulması gerektiğini savunan bir doktrin olarak açıklanabilir. Bu doktrin de birey kendinden olanlara karşı gözü kapalı bir şekilde bağlıyken, ona benzemeyenlere karşı ise dışlama eğilimi göstermektedir.

Etnosentrizm eğilimi olan tüketiciler, yerli üretim ürünlerin yerine yabancı ülkelerin ürünlerini satın almanın yanlış olduğunu kabul etmektedirler, keza bu durum ülke ekonomisinin kalkınmasını engellemekte ve işsizliğin artmasına sebep olabilmektedir. Bu düşüncedeki tüketiciler yabancı ülkede üretimlerini satın almanın vatanseverlik duygusu ile örtüşmediğini düşünmektedirler (Shimp, 1984). Bu anlamda Turgut (2010), etnosentrizm düşüncesinin yabancı üreticiler için bir tehdit unsuru oluşturabileceğini ve etnik tüketim eğiliminin yüksek oranda olduğu bir pazar zihniyetinin yerli üreticiler için avantaj yaratabileceğini belirtmektedir. Etnosentrizm eğiliminin birtakım nüansları bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Asil, 2010);

- Bazı topluluklar arasında ötekileştirme eğilimi gözlemlenmektedir.

- Etnosentrizm eğilimi, bireylerin hakikatleri kendi mensubu oldukları grupların sosyoekonomik menfaatlerine göre idrak etmelerine yol açmaktadır.
- Etnik tüketim eğilimi, bireylerin bağlı oldukları topluluğu her şeyin odak noktası olarak görmeye ve sosyal yaşantı biçimlerini diğer gruplardan üstün görmeye itmektedir.
- Etnosentrizm eğilimindeki bireyler diğer toplulukları küçük görme ve onların saygınlıklarını düşürme eğilimindedir.
- Etnosentrizm düşüncesine sahip bireyler kendi topluluklarını en doğru ve en üstün olarak nitelendirme eğilimindedir.

2.1.1. Tüketici Etnosentrizmi

Etnosentrizm ifadesi, pazarlama çalışmalarına “*tüketici etnosentrizmi*” olarak girmiştir. Yüksek etnosentrizm eğilimine sahip tüketiciler, yerli üretim ürünler için fiyat/nitelik performansı karşılaştırmasında yabancı üretim ürünlerine göre daha cazip fiyatlı olsalar bile, yerli üretime yönelme eğilimindedirler (Akın vd., 2009). Tüketici etnosentrizmi ifadesi ilk kez Amerikalı pazarlama uzmanı Shimp (1984) tarafından etnik tüketim algısı ile pazarlama arasındaki etkileşimi açıklamak için kullanılmıştır. Buna göre tüketicilerde etnik tüketim eğiliminin temelinde, bireylerin kendi ülkelerinin ürünlerinin mükemmel ve üstün görülmesi düşüncesi yatmaktadır. Buradan hareketle, etnik tüketim eğilimi yüksek olan bireyler yerli malı ürünlerin kullanımını savunmakta ve ithal ürünlerin tercih edilmesini hem ekonomik hem de etik açıdan eleştirmektedirler (Shimp 1984). Sharma ve Shimp (1987) tarafından yapılan çalışmaya göre etnik tüketim algısı, bireylerin sadece satın alma davranışlarından ziyade, yerli ve ithal ürünlere yönelik duygu durumlarını göstermektedir.

Küçükemiroğlu (1999) yaptığı çalışmada tüketici etnosentrizmi kavramını, yabancı ürünlere nazaran daha üstün görülen yerli malı ürünleri almaya yönelten ulusalcı duygular bütünü olarak nitelendirmektedir. Uzkurt ve Özmen (2004) çalışmalarında etnik tüketim algısını, ekonomik davranışlarda bir topluluğun diğerlerinden üstün olduğu düşüncesini ön plana çıkaran bir olgu olarak tanımlamaktadır. Etnik tüketim kavramının çıkış noktası bireylerin ve toplulukların ekonomik gücüne zarar vermek için ithal ürünlerin satın alınması olarak görülmektedir. Bu bağlamda tüketiciler, diğer grupların ya da kendilerinin ithal üretimlerin satın alınmasını engellemekte; böylelikle etnik tüketim eğilimi sosyal ve etik açıdan yeni bir perspektif kazanmaktadır.

Mutlu vd., (2011) etnik tüketiciliği, bireylerin ithal ürün satın almanın uygun olup olmadığı ya da ahlaki olarak kabul görülmesi konusundaki düşünceleri olarak nitelendirmektedir. Ülkemizde etnik tüketim davranışına verilebilecek en önemli örnek “*Yerli Malı yurdu malı, herkes onu kullanmalı*” argümanı olarak gösterilebilmektedir. Etnosentrizm ifadesi yalnız yabancı ürünlere karşı bir tepkiden ibaret görülmemelidir, zira bazı tüketiciler etnik tüketim eğilimleri yüksek olmasına rağmen temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ithal ürün ve hizmetleri tercih etmektedirler.

Lantz ve Loeb (1996) araştırmalarında, milliyetçilik duyguları yüksek olan bireylerin kültürel açıdan kendilerine daha yakın gördükleri toplumların üretimlerini satın alabilecekleri vurgusu yapmaktadır.

Shimp ve Sharma (1987) etnik tüketim kavramının özelliklerini aşağıdaki maddeler halinde sıralamaktadır:

- Tüketici etnosentrizmi, kişinin kendi ülkesini sevmesi, yabancı ürün kullanımının diğer bireyler üzerindeki negatif etkileri ve kişinin sosyoekonomik menfaati üzerindeki etkisi kaybetme düşüncesinden kaynaklanmaktadır.
- Tüketicilerin yabancı ürün yerine yerli ürün satın alım tercihlerini ifade etmektedir. Etnik tüketim eğilimine sahip tüketiciler için yabancı ürünleri satın almak sadece ekonomik değil aynı zamanda ahlaki bir tartışma konusudur.
- Etnik tüketim davranışı bulunan tüketiciler için bu davranış şekli vatanseverlik olarak görülüp, bunun aksi davranışta bulunan bireyler kötü olarak addedilmektedir.

2. 2. Dindarlık Algısı (DA)

Arapça bir kökene sahip din kelimesi “*yol, hüküm ve mükafat*” anlamlarına gelmektedir (Sunar 1963). En geniş anlamıyla “*Din gücünü bireyin kendi manevi dinamiklerinden alan, iç ruhaniyetine dayanan sistemler bütünüdür*” (Bardakoğlu 1998). Her birey, her toplum din olgusunu kendi biçimlerine göre tanımlamışlardır. Din kavramının ortaya çıkışı hakkında hali hazırda var olan kutsal kitaplar dışında bir veri olmamasından dolayı bilimsel yöntemler kullanılamamakta ve tarihi kökenine erişilememektedir. (Idinopulos ve Yeşilyurt, 1999).

2.2.1. Tüketici Açısından Din Algısı

Teknolojik tabanların gelişimi, iletişim şekillerinin değişmesi ve globalleşmenin getirdiği yenilikler ile tüketici davranışları süratli bir şekilde ilerlemekte ve biçim değiştirmektedir. Bu bağlamda şirketler dini değerleri de gözeterek markalar yaratmaya yöneltmiştir. Örneğin İslam inancına göre oluşturulmuş “Helal” damgalı yiyecekler tüketici bağlılığı ve memnuniyeti açısından çok daha fazla önem arz etmektedir. Bu anlamda şirketler tüketicilerin dini değerleri ile oluşturulan markanın inançlarını özdeşleştirme yoluna girmiştir.

Tarihi süreç incelendiğinde dinin sahip olduğu değerler müşterek gelişen ve evrim geçiren tüketim kavramı, ihtiyaç duyulan kavramından uzaklaşarak arzulanan olgusuna doğru evrilmiştir. İlk tüketim davranışları incelendiğinde, bunların dinin etkisi ile ortaya çıkan kalıplar olduğu görülmektedir. 17. yüzyılın başlangıç yıllarında İngiltere’de iç savaş döneminin sonrasında oluşan üretim sistemlerinin oluşumunda dini dürtüler önemli rol oynamıştır. Bu dönemde kazancın mantık eşliğinde ve hümanizm ilkelerine uygun olarak dağıtımını savunan Protestanlığın bir ibadet şekli olan Püritenlik hakimdir (Bocock ve Kutluk, 2005). Protestanlığın bu koluna göre birey kazancını lüks şeyler yerine yeni yatırımlara harcamalıdır. Bu davranış şekli ile kapitalizmin ilk temelleri atılmıştır. Bu dönemde erişkin erkeklerin ve erkek çocuklarının kıyafetlerinin sadeliğinden, evlerin sağlam olarak yapılması fakat sağlamlığın yanı sıra gösterişten uzak renkler kullanılarak sade bir biçimde inşa edilmesi gibi birtakım kaideler hakimdir. Fakat aynı dönemde komşu ülkelere bakıldığında bu dini eğilim düşüncesinden az etkilenen İtalya, İspanya ve Fransa’da sanat, moda, ziynet eşyaları, lüks ve şatafatlı ev tasarımları gibi dini sistemlerde israf olarak nitelendirilen tüketici davranışları çok daha fazla görülmektedir (Bocock, 2009).

Wilkes yaptığı çalışmada, dindarlık eğiliminin tüketicilerin kararlarını etkileyen, riski asgariye indirmeye ve yaşamdan haz duymaya gibi konular üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgulara nazaran bazı araştırmalar ise dindarlık eğilimi fazla olan tüketicilerin satın alma davranışlarında, din eğilimi az olan tüketicilere göre daha çok risk aldıklarını iddia etmektedir (Wilkes, vd. 1986).

Bu alanda yapılan çalışmalar bireyin dindarlık seviyesi ve satın alım kararları arasında bir ilinti olduğunu göstermektedir. (Souiden ve Jabeur, 2015). Bazı araştırmalar özellikle dini simgeler ve ayinlere yoğunlaşmıştır. Bu yönelişin temelinde ise bireylerin davranış biçimlerinin dini eğilimler etrafında şekillenmesidir. Sosyal yaşantı eylemlerinden evlilikler, cenaze merasimleri gibi davranışlar bireyin din algısının çevresinde meydana gelmektedir. Din algısı bireylerin gündelik hayatlarında nelerin helal ya da haram olduğu çizgisini belirlemektedir (Khraim, 2010). İnanç algısının tüketici davranışları üzerindeki etkisi sadece satın alma boyutu üzerinden değerlendirilmemelidir. Bu eğilim sonucu oluşan davranışlara birçok faktör etki etmektedir. Bu etkilerin temelinde dinin, tutumların belirlenmesinde büyük rol oynamasıdır (Bonne, 2007). Bir dine mensup olan bireylerin sahip olduğu ödevler bulunmaktadır. Din algısı o inancın kurallarına bağlı olarak kullanılmasının ya da tüketilmesinin men edildiği ürünler, örneğin Müslümanlık inancında olan bireylerin domuz yahut muadili ürünlerin tüketilmemesi gibi (Mokhlis, 2006); hangi ürünlerin yasak hangi ürünlerin serbest olduğunun çizgisini çekerek ve bu davranışlar biçimlerini yönlendirerek tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyebilmektedir. Dolayısıyla din algısı yüksek olan bireylerde zamanla helal ürün markalarına karşı bağlılık yaratabileceğini ifade edebiliriz.

2.3. Marka Sadakati (MS)

İtalyanca da “*marca*” kökeninden türeyen bu kelime “*belirgin*” anlamına gelmektedir. Her birey birbirinden farklı olması gibi tüm markalarda görünüş, etiket, isim ve imaj olarak birbirlerinden ayrılmaktadır. Literatürde birçok tanımı bulunan marka “*üretici ve satıcıların hizmetlerini tanıtan, onu diğer ürün ve hizmetlerden ayıran isim, şekil sembol veya bütün bunların tamamıdır. Marka çok detaylı bir terim olup, malı belirginleştiren bütün şeyler markanın karşılığıdır*” şeklinde tanımlanmıştır (Deniz, 2011).

Başka bir çalışmada ise “*tüketiciyi yahut tüketicinin satın alma kararına etki eden ve bu karar sürecini şekillendiren, somut ürün ve hizmetlerin birbirlerinden ayrılmasına yarayan marka kavramı; reklam ve pazarlama etkinliklerinin merkezidir*” şeklinde tanımlanmıştır (Turan ve Çolakoğlu 2009).

Tüketici bir ürünü kullandığında sonucunda bir memnuniyet duygusu ya da hayal kırıklığı hissetmektedir. Tüketiciler markayı kullanmaktan memnun oldukları sürece o ürünü satın almaya devam ederler. Tüketicinin belli bir markaya olan sadakati aslında o markaya karşı oluşan güven duygusundan kaynaklanmaktadır. Rakiplerine karşı sınır oluşturarak rekabet avantajı sağlayan marka sadakati, işletmenin mücadele edebilme yeteneğini artırır ve rekabetin sertleştiği platformlarda işletmeyi daha güçlü hale getirerek, rakip firmaların pazarlama stratejilerine daha az tepki veren bir müşteri portföyü sağlar (Ballester ve Alemán, 2001). Tüketicilerde marka sadakati oluşturmak, her işletmenin arzudur. Bu arzu istikrarlı satış veya pazardaki yerin korunması anlamına gelmektedir (Ateşoğlu, 2003). Marka sadakatinden söz edebilmek için bazı koşulların olması gerekmektedir. Bunlar;

- Marka sadakati rastlantı sonucu oluşmaz,
- Davranışsal bir reaksiyondur,
- Birikimsel olarak meydana gelir,
- Karar mercii mekanizma tarafından oluşur,
- Karar verme aşamasında bir yahut birden çok marka alternatifi olmalıdır (Odabaşı ve Barış 2002).

Bir markaya karşı olan sadakatin tüketiciler nezdinde önemi olmasının yanı sıra, tüketicilerde belli bir markaya karşı oluşan bağlılık eğilimi, bu eğilime sahip olmayan bireylerle kıyaslandığında;

- Tüketicilerin ihtiyaçları oluştuğunda, ürün ve hizmetlerle alakalı inceleme yapması gerekmez.
- Tüketicilerin satın alma sürecinde vakit kayıplarını önler.
- Tüketiciler, tekrar aynı markayı tercih edip satın aldıklarında karşılaşacakları sonuçları bilirler.
- Sadakat eğiliminin varlığı, tüketiciyi diğer markaları satın alması halinde karşılaşılabileceği olumsuz tecrübelerle karşı kalkan oluşturur.
- Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlere güven duymalarının anahtarıdır (Akkoç vd., 2012).

Özetlemek gerekirse, tüketici bir markayı kendisi için değerli görüyor ve tercih ettiği markaya koşulsuz güveniyorsa, o markayı kullanmaktan memnuniyet duyuyor ve çevresindekilere de bu markayı tavsiye ediyorsa mevcut marka için bireyde bir sadakat duygusu oluştuğu söylenebilir. Marka sadakati kavramı birçok dinamiği içerisinde barındırmaktadır. Bu dinamiklerin temelinde ise güven ve kalite olguları yatmaktadır.

Tüm çalışma ve incelemeler ışığında marka sadakatini; *“Tüketicinin fiyat ve uygunluk faktörlerinden bağımsız şekilde, rakip yahut alternatif hizmetler olmasına rağmen diğerlerini dışlayarak tek bir markaya bağlılığı, güveni ve bu adanmışlığı çevresiyle paylaşması durumunun oluştuğu tüketici davranışı kalıbıdır”* şeklinde tanımlayabiliriz.

3. DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE HİPOTEZLER

Din algısının tüketici bireyler üzerinde yarattığı etki üzerine yabancı alanyazınlarında yapılan ilk çalışmayı 1976 ‘da Engel kaleme almıştır. Çalışmada, Brezilya’daki bazı dini toplulukların, hizmet ve ürün algılarının satın alma alışkanlıkları üzerindeki etkisi araştırılmıştır (Engel, 1976). Hirschman yaptığı çalışmada, Hristiyan inancındaki mezheplere mensup bireylerin eğlence arzularındaki tüketici davranışlarında, ortam seçimlerinde, ulaşım seçeneklerinde ve evcil hayvan besleme kararlarında önemli farklılıklara vurgu yapmıştır. Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay, Yahudi inancına sahip bireylerin, daha fazla hayalperest oldukları ve diğer grup ile kıyaslandığında daha az sadakat eğilimine sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır (Hirschman, 1983).

Dindarlık ve tüketici tarzları alanında Türkiye’de 1106 katılımcı üzerinde yapılan bir çalışmada dindarlık ile tüketici tarzlarından; marka merkezliliği, moda eğilimi, marka alışkanlığı değişkenleriyle negatif; alışverişten kaçınma ve fiyat faktörleri ile pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bir diğer bulgu ise, giyim tercihi, eğlence zihniyeti ve bankacılık kullanımı gibi tüketim kalemlerinde etkileyen faktörün din algısı olduğunun tespitidir. Araştırmaya katılan tüketicilerin çoğunluğunu 18-35 yaş grubu (%27) oluşturmaktadır (Barak ve Kaplan 2021).

Din kavramı bireylerin kültürel özellikleri, yaşam biçimleri ve tercihlerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Din algısı ve ulusçuluk kavramları ise kültür olgusunun birincil öğeleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda yapılan bir çalışmada, ulusçuluk, dindarlık gibi kültürel enstrümanların, bireylerin satın alma davranışları üzerindeki etkileri incelenmiş, 391 tüketici üzerinde anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda etnosentrizm eğiliminde olan tüketiciler,

otomobil ve ilaç sanayii ithalatına olumlu yaklaşırken, gıda, tekstil dekorasyon ve kozmetik ürünleri gibi zaruri olmayan ürünlerin ithalatına negatif yönlü yaklaşımları tespit edilmiştir (Yüce ve Kavak 2018).

Bazı hazır giyim markalarının 393 müşterisi ile yapılan bir araştırmada tüketici etnosentrizmi eğiliminin marka bağlılığı üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketicilerin etnik tüketim eğilimi hanede yaşayan birey sayısı, gelir ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Etnik tüketim eğilimi ile yaş ilişkisi pozitif, eğitim düzeyi ilişki ise negatif yönlü tespit edilmiştir. Evli olan bireylerde bu eğilimin bekâr olan bireylere kıyasla yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada sonucunda ulaşılan bir diğer bulgu ise serbest meslek grubunda bulunan bireylerin etnosentrik eğiliminin diğer meslek topluluklarından daha yüksek olduğudur (Berksan, 2019).

Doğu Karadeniz bölgesinde yapılan bir araştırmada etnosentrizm, ürün kalitesi ve marka bağlılığının marka kişiliği üzerindeki olası etkileri araştırılmıştır. Araştırma Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane illerinde yaşayan 806 tüketici üzerinde yapılmıştır. Katılımcıların %55'lik grubunu evli tüketiciler oluşturmaktadır. Katılımcıların %82,9'luk kısmı ise 18-38 yaş grubundan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda tüketici etnosentrizminin, algısal kalite ve marka bağlılığının marka kişiliği üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yıldız ve Koçan 2019).

Aydın ilinde 356 tüketici üzerinde yapılan etnosentrizm ve marka sadakati araştırmasında; düşük etnosentrik eğilime sahip kişilerin bu eğilimi yüksek olan kişilere göre ürün satın alırken fiyat düzeylerinde daha seçici oldukları, düşük eğilime sahip kişilerin diğerlerine göre daha az sayıda marka kullandıkları ve kullandıkları bu markaları değiştirme taraftarı olmadıkları belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu, etnosentrizm eğilimi diğerlerine nazaran fazla olan kişilerin zaman harcamamak sürekli tercih ettikleri ve güvendikleri markaları satın aldıkları sonucuna ulaşılmıştır (Yarangümelioglu ve İşler Büyüker 2014).

Denizli ilinde din algısının satın alma sürecine etkisi üzerine 246 hane üzerinde yapılan bir araştırmada, dini eğilim ile satın alma süreçleri arasında anlamlı ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (Çubukçuoğlu ve Haşiloğlu 2012).

Farah ve Samad (2015) yılında Lübnan'da Şii ve Sünni mezheplerine mensup bireyler üzerinde yaptıkları reklam algısı araştırmasında, reklamların yarattığı saldırganlıklara ilişkin iki mezhep mensupları arasında farklılıkların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sünni inanışındaki Müslümanlar kişisel bakım, kozmetik ve sağlık ve siyasal reklamları daha saldırgan algılarken, Şii inanışındaki Müslüman topluluklarda cinsiyetçi ve cinsel ürünlerin reklamları diğer gruba göre daha saldırgan görülmüştür. İki topluluğun ortak payda da bulunduğu yön ise bağımlılık duygusu uyandıracak ürünlerin reklamları olarak tespit edilmiştir.

Akbari vd., (2018) İslam inanışı ile örtüşen amblemlerin gıda ürünü ambalajlarında kullanılmasının bu dine mensup bireylerin satın alma davranışları üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda hazır gıda ürünlerinin paketlerinde kullanılan İslami amblemlerin İslam dinine bağlı olan tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuş; nitekim bu etkinin, dindarlık eğilimi fazla olan bireylerde görüldüğü saptanmıştır.

Yukarıda ifade edilen görüşlere ve araştırma sonuçlarına göre; etnosentrizm ve din algısının marka sadakati üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla oluşturulan hipotezler aşağıda sıralanmıştır:

H1: Etnosentrizmin marka sadakati üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.

H2: Din algısının marka sadakati üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

4.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli

Yapılan bu araştırmanın amacı, etnosentrizm eğilimi ve din algısının marka sadakati üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın modeli aşağıda Görsel 1.'de gösterilmiştir:

Görsel 1. Araştırmanın Modeli

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Çalışmanın ana kütlesi Iğdır ili 18 yaş üstü tüketicilerden oluşmaktadır. Çalışmada kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir. Iğdır ilinde 18 ve üstü nüfus sayısı 89.716'dır (<https://www.nufusu.com>). Evren sayısı bilindiği için evreni temsil edecek örneklem sayısını belirlemek amacıyla " $n = N \frac{t^2 pq}{d^2 (N-1) + t^2 pq}$ " formülünden (Ural ve Kılıç, 2021:43) yararlanılmıştır. Bu evrenin %95 güven %5 hata payı öngörülerek belirlenen örneklem sayısı 383 olarak hesaplanmıştır. Google Drive üzerinden çevrimiçi anket yöntemiyle çalışanlara gönderilen anketi dolduran sayısı 385 tüketicidir. Bu sayı gerekli olan 303 âdeti sağladığı için anket çalışmasına son verilmiştir.

Araştırmaya katılım sağlayan tüketicilerin demografik niteliklerine ilişkin parametrik veriler aşağıda Çizelge 1'de yer almaktadır.

Çizelge 1. Demografik Bulgular

		n	%
Cinsiyet	Kadın	193	50,1
	Erkek	192	49,9
Medeni Durum	Bekâr	193	50,1
	Evli	192	49,9
Eğitim	İlköğretim	21	5,5
	Lise	54	14,0
	Ön Lisans	54	14,0
	Lisans	222	57,7
	Lisansüstü	34	8,8

Yaş	18-35 yaş arası	178	46,2
	36-49 yaş arası	109	28,3
	50-65 yaş arası	91	23,6
	66 yaş ve üzeri	7	1,8
Gelir	0-4250 TL arası	121	31,4
	4251-7000 TL arası	117	30,4
	7001-1000 TL arası	72	18,7
	10001 TL ve üzeri	75	19,5
Kan Grubu	Bilmiyorum	29	7,5
	A Grubu	189	49,1
	B Grubu	54	14,0
	AB Grubu	44	11,4
	0 (Sıfır) Grubu	69	17,9

4.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak Google Form üzerinden çevrim içi anket tekniği kullanılmıştır. Sırası ile demografik değişkenler, etnosentrizm, dindarlık ve marka sadakati olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır.

Etnosentrizm Ölçeği: Shimp ve Sharma (1987) tarafından oluşturulmuş ve günümüze kadar birçok ülkede yapılan çalışmada geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş olan Tüketici Etnosentrizm Ölçeği (CETSCALE) olan 17 maddelik ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun ifadeleri barındırmaktadır. Beşli likert tipinde (1- Kesinlikle Katılmıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum) olan ölçeğin güvenirliliği $\alpha = 0,928$ oranında tespit edilmiştir.

Din Algısı Ölçeği: Altemeyer ve Hunsberger' ın 2004 yılında ortaya koydukları Dinsel Fundamentalizm Ölçeğinin, İslam inancına ve Türk toplumuna göre evrilmiş biçimi olan Din İnancı Ölçeği kullanılmış ve çalışmada ölçeğin güvenirliliği 0,78 olarak bulunmuştur (Kaya ve Aydın, 2011: 16, 22). Beşli likert tipinde (1- Kesinlikle Katılmıyorum 5- Kesinlikle Katılıyorum) olan ölçeğin güvenirliliği $\alpha = 0,76$ oranında tespit edilmiştir.

Marka Sadakati Ölçeği: Araştırmada marka sadakati eğiliminin ölçümü için, Lichtenstein vd, (1990)' nin oluşturduğu "Marka Sadakati Eğilimi" ölçeğinde yer alan 5 ifade, Ailawadi vd, (2001)' nin oluşturduğu "Marka Sadakati Eğilimi" ölçeğinde kullanılan 4 ifade ve Lau ve Lee (1999)' nin "Marka Sadakati" ölçeğinde yer alan 1 ifade kullanılmıştır. Beşli likert tipinde (1-Kesinlikle Katılmıyorum... 5- Kesinlikle Katılıyorum) olan ölçeğin güvenirliliği $\alpha = 0,76$ olarak tespit edilmiştir.

4.4. Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenirliliğine İlişkin Bulgular

Aşağıda Çizelge 1'de ET, DA ve MS'ne ait doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçlarını göstermektedir. DFA ile her bir ifadenin uyum iyiliği değerleri sonuçları incelenmiştir. Uyum iyiliği değerleri, alanyazında istenilen sınırlarda olmadığı için düzeltme indekslerinden yararlanılmıştır. Düzeltme indeksleri sonucunda bu çalışmada kullanılan ET ölçeğinin 1, 4, 10, 12 ve 14. Maddeleri DA ölçeğinin 4. maddesi, MS ölçeğinin 6 ve 8. maddesi ölçeklerin uyum iyiliğini bozduğu için çıkarılmıştır. Bu çözümleme ile her üç ölçeğin uyum iyiliği değerleri

Çizelge 2.'de görüldüğü gibi kabul edilen kriterlere göre (Kline, 2005; Şimşek, 2007) uyum göstermektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde model uyum değerleri çalışmada kullanılan ölçek modellerinin kullanabilir olduğunu göstermektedir.

Çizelge 2: Ölçeklerin DFA Model Uyum Değerleri ve Yorumları

	Mükemmel Uyum	Kabul Edilebilir Uyum	ET	DA	MS
χ^2/sd	$0 \leq \chi^2/sd \leq 2$	$2 \leq \chi^2/sd < 5$	4,046	4,058	4,122
RMSEA	$0 \leq RMSEA \leq 0,05$	$0,05 \leq RMSEA \leq 0,10$	0,089	0,089	0,090
SRMR	$0 \leq SRMR \leq 0,05$	$0,05 \leq SRMR \leq 0,10$	0,0401	0,0243	0,0370
GFI	$0,95 \leq GFI \leq 1,00$	$0,90 \leq GFI \leq 0,95$	0,938	0,984	0,954
NFI	$0,95 \leq NFI \leq 1,00$	$0,90 \leq NFI \leq 0,95$	0,963	0,982	0,961
CFI	$0,97 \leq CFI \leq 1,00$	$0,95 \leq CFI \leq 0,97$	0,972	0,987	0,970

Kritik oranların % 0,05 anlamlılık seviyesinde $\pm 1,96$ olması gerekmektedir (Hox ve Bechger, 1998). Çizelge 3'te görüldüğü gibi tüm değerler bu şartı sağlamaktadır ve bu da % 95 güvenirlilik seviyesinde istatistiksel yönden anlamlı olduğunu göstermektedir.

Çizelge 3: Ölçeklerin DFA Faktör Yükleri

Faktörler	Faktör Yükleri	Ort.	S.H.	K.O.
ET2	0,569	3,18	1,398	13,429
ET3	0,704	3,23	1,412	13,003
ET5	0,770	2,24	1,232	12,549
ET6	0,867	2,70	1,344	11,195
ET7	0,790	2,39	1,299	12,380
ET8	0,844	2,04	1,416	11,388
ET9	0,886	2,94	1,389	10,481
ET11	0,878	2,83	1,368	10,877
ET13	0,808	2,55	1,286	12,175
ET15	0,720	2,43	1,293	12,844
DA1	0,749	2,46	1,328	11,449
DA2	0,654	2,98	1,434	12,521
DA3	0,902	2,68	1,354	6,029
DA5	0,742	2,77	1,348	11,280
DA6	0,706	2,91	1,348	11,742
MS1	0,681	2,84	1,418	12,676
MS2	0,813	2,83	1,349	10,835
MS3	0,802	2,75	1,321	11,026
MS4	0,808	2,65	1,298	11,247
MS5	0,823	2,69	1,309	10,944
MS7	0,754	3,01	1,344	11,979
MS9	0,714	3,03	1,350	12,338
MS10	0,643	2,70	1,347	12,900

Faktör yükleri 0,30'un üstünde olmalıdır (Malthouse, 2001). Tüm değerler Malthouse'un belirttiği 0,30 değerinin üzerinde olduğu görülmektedir. Çizelge 3'te görüldüğü gibi bu çalışmada kullanılan ölçeklerin madde faktör yükleri Malthouse'un belirttiği eşik değere olan 0,30'un üzerindedir.

Güvenirliklerinin ölçülmesinde “Cronbach’s Alpha (α)”, “Yapısal Güvenirlik (YG)” ve “Yakınsak Geçerlilik (AVE)” analizi yöntemleri uygulanmıştır. Cronbach alpha ve yapısal güvenirlik değerlerinin 0,70’in, yakınsak geçerlilik değeri olan AVE’nin 0,50’nin üzerinde olmalıdır (George ve Mallery, 2003; Fornell ve Larcker, 1981). Hesaplanan güvenirlik değerlerine göre Çizelge 4’te görüldüğü gibi çalışmada kullanılan değişkenlere ait ölçeklerin güvenilir bir ölçek olduğunu doğrulamaktadır.

Çizelge 4: Tanımlayıcı İstatistikler ve Güvenirlik Basıklık Sonuçları

Faktörler	α	Y. G	AVE
E (Etnosentrizm)	0,944	0,942	0,62
DA (Din Algısı)	0,869	0,867	0,57
MS (Marka Sadakati)	0,917	0,914	0,57

4.5. T-Testi ve ANOVA Analiz Bulguları

Kontrol değişkenleri ile gözlemlenemez değişkenler arasında farklılığın olup olmadığını tespit edebilmek için betimleyici analizlerden yararlanılmıştır. Betimleyici analizlerden önce parametrik/parametrik olmayan testlerden hangisinin yapılması gerektiğini belirleyebilmek için normallik analizleri yapılmıştır. Büyüköztürk (2019) ’e göre, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin ± 3 aralığında olması, verilerin normal dağılım sergilediğini işaret etmektedir. Çizelge 5’de görüldüğü gibi tüm değişkenler için basıklık ve çarpıklık değerleri ± 3 arasında olması gerektiği koşulunu sağladığından parametrik testlerden ikili guruplardan oluşan kontrol değişkenleri için t-testi, ikili gruptan fazla olan kontrol değişkenleri için ANOVA parametrik analizlerinden yararlanılmıştır.

Çizelge 5: Normallik Test Sonuçları

Faktörler	Madde Sayısı	Çarpıklık	Basıklık
ET (Etnosentrizm)	10	0,053	-0,854
DA (Din Algısı)	5	0,38	-0,819
MS (Marka Sadakati)	8	0,127	-0,613

Aşağıda Çizelge 6’da t-testi analiz sonuçlarını göstermektedir.

Çizelge 6: T-Testi Sonuçları

	Grup	N	Ort.	S.S	t	df	p	
Cinsiyet	ET	Kadın	193	2,73	1,01757	-0,514	383	0,608
		Erkek	192	2,78	1,17043			
	DA	Kadın	193	2,78	0,99924	0,408	383	0,684
		Erkek	192	2,74	1,20272			
	MS	Kadın	193	2,73	1,02523	-1,437	383	0,151
		Erkek	192	2,89	1,10531			
Medeni Durum	ET	Evli	193	2,66	1,09920	-1,606	383	0,109
		Bekâr	192	2,84	1,08708			
	DA	Evli	193	2,86	1,07612	1,779	383	0,076
		Bekâr	192	2,66	1,12566			
	MS	Evli	193	2,89	1,07984	1,479	383	0,140
		Bekâr	192	2,73	1,05139			

İkili grup olan cinsiyet ve medeni durum ile ET, DA ve MS arasında Çizelge 6 t-testi analiz sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile anket çalışmasına katılan kadın ve erkeklerin ET, DA ve MS hakkındaki düşünceleri farklılık göstermemektedir.

Aşağıda Çizelge 7'de ikiden fazla gruptan oluşan eğitim, yaş, gelir ve kan gurubu ile ET, DA ve MS'ni arasında farklılık olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla yapılan ANOVA analizi sonuçlarını göstermektedir.

Çizelge 7: ANOVA Analizi Sonuçları

		Grup	N	Ortalama	S.S	F	Df	p
Eğitim	ET	İlköğretim	21	3,08	0,14102	2,711	4/380	0,030
		Lise	54	2,99	0,13722			
		Ön Lisans	54	2,98	0,15420			
		Lisans	222	2,61	0,07597			
		Lisans Üstü	34	2,76	0,17556			
	DA	İlköğretim	21	3,14	0,12200	1,368	4/380	0,245
		Lise	54	2,89	0,13651			
		Ön Lisans	54	2,79	0,14116			
		Lisans	222	2,67	0,07865			
		Lisans Üstü	34	2,89	0,19223			
	MS	İlköğretim	21	2,98	0,17522	1,030	4/380	0,391
		Lise	54	2,87	0,12908			
		Ön Lisans	54	2,88	0,15104			
		Lisans	222	2,73	0,07502			
		Lisans Üstü	34	3,06	0,16574			
Yaş	ET	18-35	178	2,73	0,08609	1,411	3/381	0,239
		36-49	109	2,63	0,11216			
		50-65	91	2,92	0,09407			
		66 ve üzeri	7	3,09	0,19812			
	DA	18-35	178	2,79	0,08142	0,732	3/381	0,534
		36-49	109	2,69	0,11217			
		50-65	91	2,74	0,11367			
		66 ve üzeri	7	3,29	0,25395			
	MS	18-35	178	2,83	0,08457	0,224	3/381	0,880
		36-49	109	2,78	0,10553			
		50-65	91	2,79	0,09837			
		66 ve üzeri	7	3,09	0,15838			
Gelir	ET	0-4250 TL	121	2,93	1,06585	2,256	3/381	0,081
		4251- 7000 TL	117	2,61	1,22094			
		7001-10.000 TL	72	2,61	1,08172			
		10.001 TL ve üzeri	75	2,83	0,90352			
	DA	0-4250 TL	121	2,89	1,01818	0,856	3/381	0,464
		4251- 7000 TL	117	2,70	1,18573			
		7001-10.000 TL	72	2,68	1,11616			
		10.001 TL ve üzeri	75	2,72	1,09742			
	MS	0-4250 TL	121	2,93	1,06618	0,951	3/381	0,416
		4251- 7000 TL	117	2,73	1,20045			
		7001-10.000 TL	72	2,72	0,97034			

		10.001 TL ve üzeri	75	2,83	0,92873			
Kan Grubu	ET	Bilmiyorum	29	2,80	0,90966	4,411	4/380	0,002
		A Grubu	189	2,53	1,14726			
		B Gurubu	54	2,91	1,13338			
		AB Gurubu	44	3,04	0,95098			
		0(Sıfır)Grubu	69	3,04	0,96061			
	DA	Bilmiyorum	29	2,94	0,97410	3,920	4/380	0,011
		A Grubu	189	2,57	1,19121			
		B Gurubu	54	2,79	1,02199			
		AB Gurubu	44	3,05	0,88277			
		0(Sıfır)Grubu	69	3,01	1,01690			
	MS	Bilmiyorum	29	2,85	0,96962	1,689	4/380	0,204
		A Grubu	189	2,71	1,18297			
		B Gurubu	54	2,83	0,98340			
		AB Gurubu	44	2,80	0,86480			
		0(Sıfır)Grubu	69	3,07	0,92290			

ANOVA analizleri sonucunda tüketicilerin eğitim durumu ile etnosentrizm ve kan grupları ile etnosentrizm ve din algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu anlamlı farklılığın hangi gruplar arasından olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc-Tukey HSD testi bulguları Çizelge 8`de görüldüğü gibidir.

Çizelge 8. Post Hoc Tukey HSD Testi Bulguları

		Grup		Ortalama	Ortalama Fark	p
Eğitim	ET	Lise	---	Lisans	0,38544*	0,020
		Ön Lisans	---	Lisans	0,37062*	0,025
Kan Grubu	ET	A Grubu	---	AB Gurubu	-0,51461*	0,036
		A Grubu	---	0(Sıfır)Grubu	-,051346*	0,007
	DA	A Grubu	---	0(Sıfır)Grubu	-0,43754*	0,037

İğdır ili tüketicilerinin eğitim ve kan grubu ile anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit edebilmek amacıyla yapılan Post Hoc testlerine göre;

- Tüketicilerin eğitim durumları ile ET algıları arasındaki farklılık “Lise” grubu ile “Lisans” grupları ve “Ön Lisans” ile “Lisans” grupları arasında olduğu görülmektedir. “Lise” gurubundaki tüketicilerin ET ortalamaları 2,99, “Ön Lisans” gurubundakilerin 2,98, “Lisans” gurubundakilerinin 2,61`dir. Görüldüğü gibi eğitim durumu yükseldikçe ET duygusu azalmaktadır.
- Tüketicilerin kan grubu ile ET algıları arasındaki farklılık “A Grubu” ile “AB Grubu” ve “0 (Sıfır) Grubu” arasında olduğu görülmektedir. Tüketicilerin kan gruplarına göre ET duyguları ortalamaları sırasıyla; “A Grubu” 2,53, “AB Grubu” 3,04 ve “0 (Sıfır) Grubu” 3,04 olduğu görülmektedir.
- Tüketicilerin kan grubu ile DA algıları arasındaki farklılık “A Grubu” ile “0 (Sıfır) Grubu” arasında olduğu görülmektedir.

4.6. Hipotezlerin Test Edilmesi

Ölçme modelinin doğrulanmasından sonra örtük değişkenli yapısal model üzerinden araştırmaya konu olan hipotezler test edilmiştir. Görsel 2’de görüldüğü gibi H1 (Etnosentrizm → Marka Sadakati) ve H2 (Din Algısı → Marka Sadakati) hipotezleri test edilmiştir. Ve Etnosentrizm’in Marka Sadakatini ($\beta=0,70$; $p<0,01$) ve Din Algısının Marka Sadakatini ($\beta=0,65$; $p<0,01$) yordadığından H1 ve H2 hipotezleri desteklenmiştir. Başka bir ifade ile İğdır ilindeki tüketicilerin etnosentrizm ve din algıları duygularının marka sadakati üzerinde olumlu yönde kuvvetli bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca Görsel 2’de görüldüğü gibi etnosentrizm marka sadakatinin yüzde 49’luk ($R^2: 0,49$) ve din algısı marka sadakatinin %42’lik ($R^2: 0,42$) kısmını açıklamaktadır.

Görsel 2. H1 ve H2 Hipotezlerinin Testi

SONUÇLAR

Yapılan araştırmada marka sadakati üzerinde etnosentrizm ve dindarlığın etkisi incelenmiştir. Araştırma bulguları ışığında tüketicilerin dini inançlarının ve etnik tüketim eğilimlerinin marka sadakati üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bulgular, müşterilerin bir markayı ikinci kez alabilmesi için marka sadakatinin sağlanmasında dini inançlarının ve etnosentrik eğilimlerinin önemli olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda, katılımcıların cinsiyet ve medeni durumları ile ET ve DA arasındaki analiz sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Diğer bir ifade ile anket çalışmasına katılan erkek ve kadın tüketicilerin ET, DA ve MS hakkındaki düşünceleri farklılık göstermemektedir. ANOVA test sonuçlarına göre tüketicilerin “eğitim durumu ile etnosentrizm” ve “kan grupları ile etnosentrizm” ve “din algıları” arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anket verileri incelendiğinde eğitim durumu ile etnosentrizm eğiliminin “lise grubu ile lisans grubu” ve “ön lisans grubu ile lisans grubu” arasında olduğu görülmektedir. Bu analizler ışığında eğitim seviyesi arttıkça etnosentrik eğilimin azaldığını ifade edebiliriz. Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu ise kan grubu ile etnosentrizm eğilimi arasında anlamlı bir fark bulunmasıdır. Bu fark ise “A grubu”, “AB grubu” ve “0(sıfır)” gruplarından kaynaklanmaktadır. Bu kan gruplarına sahip olan tüketiciler, diğer kan gruplarına sahip olan tüketicilere göre daha fazla etnik eğilim göstermişlerdir. Dindarlık analizine bakıldığında ise kan grubu arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Tüketicilerin kan grubu ile DA algıları arasındaki farklılık “A Grubu” ile “0 (Sıfır) Grubu” arasında olduğu görülmektedir. Tüketicilerin eğitim düzeylerinin artması ile satın alma sürecinde vatanseverlik kavramını önemsediklerini, mensubu oldukları coğrafyada üretilen yerli malı ürünleri kullanmaya özen göstererek etnik tüketim eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. Çalışma, zaman ve maddi imkânlar nedeniyle yalnızca tek bir şehirde yapılmıştır. Çalışmanın en önemli kısıtı da tek bir şehirde yapılmış olmasıdır. Gelecek zamanda yapılacak benzer çalışmalarda

başka iller arasında, bölgeler arası eğilim farklılıkları veya diğer ülkeler arasında karşılaştırmalı araştırmalar oluşturulabilir. Oluşturulacak bu çalışmalar yerel firmalardan ziyade küresel bilinirliği yüksek olan markalar perspektifinde yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Ailawadi, K. L., Neslin, S. A., & Gedenk, K. (2001). Pursuing the value-conscious consumer: store brands versus national brand promotions. *Journal of marketing*, 65(1), 71-89.
- Akbari, M., Gholizadeh, M. H., & Zomorodi, M. (2018). Islamic symbols in food packaging and purchase intention of Muslim consumers. *Journal of Islamic Marketing*.
- Akin, M., Çiçek, R., Gurbuz, E., & İnal, M. E. (2009). Tüketici Etnosentrizmi ve Davranış Niyetleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesinde CETSCALE Ölçeği. *Ege Academic Review*, 9(2), 489-512.
- Akkoç, F., & Akkoç, D. K. F. (2012). Uşak üniversitesi öğrencilerinin spor ayakkabı marka sadakatlerini değerlendirmeye yönelik bir uygulama. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(3), 197-213.
- Altemeyer, B., & Hunsberger, B. (1992). Authoritarianism, religious fundamentalism, quest, and prejudice. *The international journal for the psychology of religion*, 2(2), 113-133.
- Asil, H. (2010). Değerler, tüketici etnosentrizmi ve yerli/yabancı markalı ürün tercihi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul.
- Ateşoğlu, İ. (2003). *Türkiye'nin İhracatında Marka İmajının Etkisi*, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
- Ballester, D.E., & Alemán, M. J. L. (2001). Brand trust in the context of consumer loyalty. *European Journal of marketing*.
- Barak, A., & Kaplan, H. (2021) Dindarlık ve Tüketici Tarzları Arasındaki İlişki Üzerine Nicel Bir Araştırma. *Türk Din Psikolojisi Dergisi*, (4), 119-153.
- Bardakoğlu, A. (1998). Din Nedir? İnsan İçin Önemi Nedir? *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları* /287, (Ankara)
- Berksan, Ö. (2019). *Tüketici Etosentrizminin Marka Sadakatine Etkisi: Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Araştırma* (Yüksek Lisans Tezi)
- Bocock, R. (2009). *Tüketim* (3. baskı). Ankara: Dost Kitabevi.
- Bocock, R., & Kutluk, İ. (2005). *Tüketim*. Dost Kitabevi.
- Bonne, K., Vermeir, I., Bergeaud-Blackler, F., & Verbeke, W. (2007). Determinants of halal meat consumption in France. *British Food Journal*.
- Büyüköztürk, Ş. (2013). *Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları Ve Yorum*. (18. Baskı). Pegem Akademi.
- Çubukçuoğlu, M. E., & Haşiloğlu, S. B. (2012). Dindarlık olgusunun satınalma davranışı faktörleri üzerinde etkisi. *Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 1-18.
- Engel, J. F. (1976). *Psychographic research in a cross cultural nonproduct setting*. ACR North American Advances.
- Eroğlu, A. H., & Sema, S. A. R. I. (2011). Tüketici Etnosentrizmi Ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki. *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 3(2), 39-55.

- Farah, M. F., & El Samad, L. (2015). Controversial product advertisements in Lebanon: A study of Sunni-Shi'a sectarian disparities and similarities. *Journal of Islamic Marketing*.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: *Algebra and Statistics*. *Journal of Marketing Research*, 18, 382-388. <http://dx.doi.org/10.2307/3150980>
- George D, and Mallery P., (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference*. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
- Hirschman, E. C. (1983). Religious affiliation and consumption processes: an initial paradigm. *Research in marketing*, 6(1), 131-170.
- Hox, J. J., & Bechger, T. M. (1998). *An introduction to structural equation modeling*. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/347711/yokAcikBilim_10295755.pdf?sequence=-1&isAllowed=y Erişim Tarihi: 23.11.2022
- <https://www.nufusu.com>. "İğdir Nüfusu". <https://www.nufusu.com/il/igdir-nufusu#:~:text=I%C4%9Fd%C4%B1r%20N%C3%BCfusu%202022,art%C4%B1%C5%9F%20h%C4%B1zlar%C4%B1na%20g%C3%B6re%20tahmini%20hesaplanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r>. (Erişim Tarihi: 16.11.2022).
- Idinopulos, T. A., & Yeşilyurt, T. (1999). Din Nedir? *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (5), 151-166.
- Kaya, M., & Aydın, C. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Dini İnanç İle Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *OMUIFD: Ondokuz Mayıs University Review of the Faculty of Divinity*, (30).
- Khraim, H. (2010). Measuring religiosity in consumer research from an Islamic perspective. *Journal of Economic and Administrative Sciences*.
- Kline, R. B., & Seffah, A. (2005). Evaluation of integrated software development environments: Challenges and results from three empirical studies. *International journal of human-computer studies*, 63(6), 607-627.
- Kline, RB. (2005). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*. New York: Guilford Press. 154-186.
- Kucukemiroglu, O. (1999). Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions and ethnocentrism: An empirical study. *European Journal of Marketing*.
- Lantz, G., & Loeb, S. (1996). *Country of origin and ethnocentrism: an analysis of Canadian and American preferences using social identity theory*. *ACR North American Advances*.
- Lau, G. T., & Lee, S. H. (1999). Consumers' trust in a brand and the link to brand loyalty. *Journal of Market-Focused Management*, 4(4), 341-370.
- Lichtenstein, D. R., Netemeyer, R. G., & Burton, S. (1990). Distinguishing coupon proneness from value consciousness: An acquisition-transaction utility theory perspective. *Journal of marketing*, 54(3), 54-67.
- Malthouse, E. (2001). How high or low must loadings be to keep or delete a scale item? *Journal of Consumer Psychology*, 10 (1/2), 81-82.
- Mokhlis, S. (2006). The effect of religiosity on shopping orientation: an exploratory study in Malaysia. *Journal of American Academy of Business*, 9(1), 64-74.
- Mutlu, H., Çeviker, A., & Çirkin, Z. (2011). Tüketici etnosentrizmi ve yabancı ürün satın alma niyeti: Türkiye ve Suriye üzerine karşılaştırmalı analiz. *Sosyoekonomi*, 14(14).

- Odabaşı, Y., & Barış, G. (2002). *Tüketici Davranışı*, MediaCat Kitapları. Kapital Medya Hizmetleri AŞ, İstanbul.
- Ritzer, G. (2014). Büyüsü bozulmuş dünyayı büyülemek. *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 5(10), 165-169.
- Shimp, T. A. (1984). *Consumer ethnocentrism: The concept and a preliminary empirical test*. ACR North American Advances.
- Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the CETSCALE. *Journal of marketing research*, 24(3), 280-289.
- Souiden, N., & Jabeur, Y. (2015). The impact of Islamic beliefs on consumers' attitudes and purchase intentions of life insurance. *International Journal of Bank Marketing*.
- Sunar, C. (1963). Din Nedir. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 10(1-4), 65-70.
- Şimşek, Ö. F. (2007). *Yapısal eşitlik modellemesine giriş* [Introduction to structural equation modeling]. Ankara: Ekinoks.
- Turan, A. H., & Çolakoğlu, B. E. (2015). Yaşlı Tüketicilerde Algılanan Marka Değeri Ve Satınalma Niyeti. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(1), 277-296.
- Turgut, B. A. (2010). *Tüketici etnosentrizminin satın alma davranışlarına etkisi: hizmet sektöründe bir uygulama* (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Ural, A., & Kılıç, İ. (2021). *Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Uzkurt, C., & Özmen, M. (2004). Tüketici Etnosentrizmi ve Ülke Orijini Etkisinin Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etkileri. *Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı*, 262, 274.
- Wilkes, R. E., Burnett, J. J., & Howell, R. D. (1986). On the meaning and measurement of religiosity in consumer research. *Journal of the academy of marketing science*, 14(1), 47-56.
- Yarangümelioglu, D., & İşler Büyüker, D. (2014). Marka bağlılığı ve etnosentrizm çerçevesinde tüketici satın alma davranışları. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (39), 91-110.
- Yıldız, E., & Koçan, M. (2019). Tüketici Etnosentrizmi, Algılanan Kalite Ve Marka Sadakatinin Marka Kişiliği Üzerindeki Etkisi: Krem Çikolata Tüketicileri Üzerine Bir Uygulama. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*.
- Yozgat, U., & Deniz, R. B. (2011). Ağızdan Ağıza Pazarlama Aap” Olumlu Ve Olumsuz Tavsiyelerin Tüketicilerin Ürün Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Üniversite Gençleri Üzerinde Bir Araştırma. *Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi*, 4(7), 43-63.
- Yüce, A., & Kavak, O. (2018). Dindarlık ve milliyetçilik düzeyinin, tüketicilerin yerli-yabancı ürünleri satın alma davranışları üzerindeki etkisi. *Kafkas Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü*, (22), 581-607.